

Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү системасын өнүктүрүү жана колдоо

Мырзадаирова Д.Ш¹., Арыпбекова К.Б².

¹Педагогика илимдеринин кандидаты, доц. И.Арабаев атындагы КМУ

²И.Арабаев ат. КМУнун Педагогика жана психология институтунун директорунун орун

басары, фил.и.кад., доцент

e-mail: myrzadairova73@mail.ru

ТЕЗИС**Киришүү**

• Көп тилдүү билим берүү системасы глобализациянын шарттарында актуалдуулугу.
• Окуучуларга ар түрдүү тилдерде билим берүү аркылуу маданий мурастарды сактоо жана дүйнөлүк коомчулукка интеграциялануу мүмкүнчүлүктөрү.

Тилдин мааниси

• Тил - ар бир элдин маданиятынын негизги бөлүгү.
• Кыргызстанда көп улуттуу коомдун жашоосу, көп тилдүү билим берүүнүн мааниси.

Көп тилдүү билим берүүнүн артыкчылыктары

• Көп тилдүү билим берүү окуучулардын коммуникациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет.

• Когнитивдик жөндөмдөрдү жакшыртат, ой жүгүртүүнү тереңдетет жана чыгармачылыкты өстүрөт.

Көп тилдүү билим берүүнүн көйгөйлөрү

• Квалификациялуу мугалимдердин тартыштыгы.
• Ар тилдерде билим берүү деңгээлинин төмөндүгү жана атайын программалардын жоктугу.

Көп тилдүү билим берүүнү колдоонун жолдору

• Ар кандай тилдерди интеграциялоо.
• Окуу процессинде көп тилдүү чөйрөнү түзүү.
• Окуучуларды ар тилдин маданияты менен тааныштыруу.

Жыйынтык

• Көп тилдүү билим берүү системасын өнүктүрүү жана колдоо үчүн чоң ресурстар жана квалификациялуу кадрлар талап кылынат.

• Окуучулардын тилдик жана маданий компетенцияларын кеңейтүү, глобализацияга жооп берүү максатында көп тилдүү билим берүү маанилүү.

Келечектеги сунуштар

• Билим берүү программаларын жаңылоо.
• Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу үчүн тренингдер өткөрүү.
• Көп тилдүү билим берүү үчүн ресурстарды жана материалдарды жакшыртуу.

Развитие и поддержка системы многоязычного образования в Кыргызстане

Мырзадаирова Динара Шадыбековна к.п.н., доц.

Арыпбекова К.Б. к.ф.н., доц.

Введение

• Актуальность системы многоязычного образования в условиях глобализации.
• Возможности сохранения культурного наследия и интеграции в мировое сообщество через обучение учащихся на разных языках.

Значение языка

• Язык — основная часть культуры каждого народа.

- Жизнь многонационального общества в Кыргызстане и значение многоязычного образования.

Преимущества многоязычного образования

- Многоязычное образование расширяет коммуникативные возможности учащихся.
- Улучшает когнитивные способности, углубляет мышление и развивает креативность.

Проблемы многоязычного образования

- Недостаток квалифицированных учителей.
- Низкий уровень преподавания на разных языках и отсутствие специальных программ.

Пути поддержки многоязычного образования

- Интеграция различных языков.
- Создание многоязычной среды в учебном процессе.
- Знакомство учащихся с культурой разных языков.

Заключение

- Развитие и поддержка системы многоязычного образования требует больших ресурсов и квалифицированных кадров.
- Многоязычное образование важно для расширения языковых и культурных компетенций учащихся и ответа на вызовы глобализации.

Рекомендации на будущее

- Обновление образовательных программ.
- Проведение тренингов для повышения квалификации учителей.
- Улучшение ресурсов и материалов для многоязычного образования.

Введение

- Актуальность системы многоязычного образования в условиях глобализации.
- Возможности сохранения культурного наследия и интеграции в мировое сообщество через обучение учащихся на разных языках.

Значение языка

- Язык — основная часть культуры каждого народа.
- Жизнь многонационального общества в Кыргызстане и значение многоязычного образования.

Преимущества многоязычного образования

- Многоязычное образование расширяет коммуникативные возможности учащихся.
- Улучшает когнитивные способности, углубляет мышление и развивает креативность.

Проблемы многоязычного образования

- Недостаток квалифицированных учителей.
- Низкий уровень преподавания на разных языках и отсутствие специальных программ.

Пути поддержки многоязычного образования

- Интеграция различных языков.
- Создание многоязычной среды в учебном процессе.
- Знакомство учащихся с культурой разных языков.

Заключение

- Развитие и поддержка системы многоязычного образования требует больших ресурсов и квалифицированных кадров.
- Многоязычное образование важно для расширения языковых и культурных компетенций учащихся и ответа на вызовы глобализации.

Рекомендации на будущее

- Обновление образовательных программ.
- Проведение тренингов для повышения квалификации учителей.
- Улучшение ресурсов и материалов для многоязычного образования.